

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

GENDER STEREOTYPES AND PROFESSIONS SUITABLE FOR WOMEN

¹Khakimov Orziqul, ²Donaboyeva Dilnoza

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²3rd Stage Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПРОФЕССИИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

¹Хакимов Орзикул, ²Донабоева Дильноза

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент 3-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

GENDER STEREOTIPLARI VA AYOLLARGA MOS KASBLAR

¹Xakimov Orziqul, ²Donaboyeva Dilnoza

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.

abstract

Gender stereotypes have also influenced the choice of occupation by women and men. For example, a firefighter means that a man is embodied in front of us, while the profession of a nurse is considered only that of a woman. In fact, this is nothing more than stereotypical thinking. In the minds of many, women and men are divided by what professions are suitable or not.

аннотация

Гендерные стереотипы также повлияли на выбор карьеры женщинами и мужчинами. Например, когда мы говорим, что пожарный-это мужчина, мы имеем в виду, что профессия медсестры-исключительно женская. На самом деле это не что иное, как стереотипное мышление. В сознании многих людей принято делить, какие профессии подходят или не подходят женщинам и мужчинам.

annotatsiya

Gender stereotiplari ayol va erkaklarning kasb tanlashiga ham ta'sir ko'rsatgan. Masalan, o't o'chiruvchi deganda ko'z oldimizda erkak kishi gavdalanadi, hamshira kasbi esa faqat ayollarniki hisoblanadi. Aslida, bu stereotip fikrlashdan boshqa narsa emas. Ko'pchilik ongida ayollar va erkaklarga qanday kasblar mos kelishi yoki kelmasligi belgilab bo'lingan.

Keywords:

Gender stereotypes, stereotypical approach, characte.

Ключевые слова:

Гендерные стереотипы, стереотипный подход, характер.

Kalit so'zlar:

Gender stereotiplar, stereotip yondashuv, xarakter.

© 2023. *Khakimov Orziqul, Donaboyeva Dilnoza.*

Tadqiqot natijalari kasb tanlashda gender stereotiplarining o'rni muhimligini ko'rsatmoqda. "Ayollarga xos" kasblarning ayollar tomonidan ko'proq tanlanishi, yoki

ko'p hollarda ayollarning rahbarlik lavozimiga intilmasligi, turmush o'rtog'i yoki oilasi tomonidan ayolning ishlashiga to'sqinlik qilinishi aksariyat insonlar uchun oddiy xolat sifatida qabul qilinadi. Gender kamsitishni keltirib chiqaruvchi gender stereotiplarning yoshlar ongida mustahkam o'rin olishida avvalo oiladagi muhit sababchidir. Aksariyat o'zbek oilalarida ayollar erining ijozatisiz o'qimaydi, ishlamaydi, hattoki farzandlar onadan biror narsa so'raganida, "otang nima desa shu" deb javob qaytarishga odatlangan. Buning oqibatida farzandlarda "otam onamdan ustun" yoki "otamning fikri onamnikidan muhim" degan tushuncha paydo bo'ladi. Natijada, ularning ongiga singan gender stereotiplar hayotda o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Gender stereotiplarining yoshlar va kattalar ongida shakllanishi va mustahkamlanishida faqatgina oila yoki atrof muhit ma'sul degan fikrdan yiroq. Gender stereotiplarining targ'ibotida OAVning o'ri ham juda katta. Masalan, "Sevimli" telekanali orqali efirga uzatiladigan "Mening qaynonam general" nomli ko'rsatuvda jamiyatimizda eng ko'p muhokama qilinadigan qaynona va kelin munosabatlari aks etadi. Bunda kelinlarning ovqat pishirishi bilan birga ularning chaqqon bo'lishi, barcha uy yumushlarini o'z vaqtida bajarishlari orqali "ideal kelin" obrazi shakllantiriladi. Kelinning oila a'zosi sifatida haq-huquqlari, dam olishi, bola tarbiyasi bilan shug'ullanishi, inson sifatida rivojlanishi, kasbiy jihatdan o'z ustida ishlashi borasidagi masalalar ko'rsatuvda umuman ko'tarilmaydi. Faqatgina ayolning oiladagi o'ri haqida gapirilib, ko'proq kelinning boshqa oila a'zolariga tobe bo'lishi kerakligi uqtiriladi. Bu esa jamiyatimizda gender stereotiplarini targ'ib qilib, jamiyatda gender tengsizlikni normal holat sifatida qabul qilishni mustahkamlaydi.

Markaziy Osiyoda ayollarning oila va ishdagi roliga madaniy omillar ta'sir ko'rsatadi. Uy yumushlari, norasmiy sektorda kam haq to'lanadigan deyarli barcha ishlarga ayollarning ishi sifatida qaraladi. Tabiatiga ko'ra, bu turdagi an'anaviy uy-ro'zg'or ishlari o'qish va o'rganishga ozgina vaqt ajratadigan ayollarni iqtisodiy zarbalarga himoyasiz qilib qo'yadi. Ayollarning turmush qurish fakti ularni mehnat munosabatlarida kamsitilishiga olib keladi. Bu degani turmush qurish yoshidagi ayollarni ishga qabul qilayotgan ish beruvchi ularga mehnat sharoitlarini ta'minlash chog'ida kelgusida onalik bilan bog'liq qonunchilik nazarda tutgan kafolat va imtiyozlarni o'ylab, ular bilan mehnat shartnomasini tuzishni istamay qoladi va tanlovni boshqa shaxs foydasiga hal qiladi. Hozir mamlakatimizda xususiy sektor rivojlanayotgan va tadbirkorlikka keng sharoitlar yaratilayotgan davrda yangi ish boshlagan tadbirkorni bunday kafolatlar ma'lum ma'noda «cho'chitadi». Shu bois, ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg'ul shaxslarni ishga qabul qilishda ish beruvchilarga soliq qonunchiligi bo'yicha imtiyoz yoki preferensiyalar belgilansa, nazarimda, maqsadga muvofiq bo'lardi. Oliy ta'lim muassasalarining birida faoliyat

yuritgan paytimda, tashkilot rahbarining ayol xodimlar o'rtasidagi dugonalik munosabatlariga aralashishi, ya'ni lavozimidan foydalanib, kim bilan do'st bo'lish singari shaxsiy erkinligimga to'sqinlik qilishi va ko'rsatma berishi, uning "erkak"ligini, ya'ni ishxonada ham xo'jayin ekanligini "mardlarcha" namoyon qilishdan boshqa narsa emas edi. Ayol hamkasbim bilan bo'lgan do'stona munosabatlarimizga doimiy va odobsizlarcha aralashuvi mehnat faoliyatimga salbiy ta'sir ko'rsatib, ish joyimni o'zgartirishimga sabab bo'ldi. Keyinchalik o'sha hamkasbim ham boshqa tashkilotga o'tib ketishga majbur bo'ldi.

Davlat organlari idoralarida ishlaydigan ayol xodimlarga ancha qiyin. Sababi, rahbar xodimlarning aksariyat qismi – erkaklar. Bu o'z navbatida, ko'p to'siqlarga sabab bo'ladi. Masalan, xorijiy davlatlarga yuboriladigan delegatsiyalarda ayollar kam qatnashishi, erkak rahbarning tanloviga ko'ra, uning qo'l ostida asosan erkak xodimlarning ishlashi kerak degan stereotipning mavjudligi, buning sababi esa, erkak rahbarlarning fikriga ko'ra, ayol kishidan foyda kamroq, chunki u oilaviy vazifalarini bajarish uchun ishdan o'z vaqtida ketadi va erkak xodimlarga o'xshab, kechgi soat 22-23 largacha qolib keta olmaydi. Rahbar lavozimlarga xam asosan erkaklarning nomzodi ko'yiladi va tayinlanadi, bu o'z navbatida, ayollarning karera cho'qqisini zabt etishiga to'sqinlik qiladi.

Ayollar va erkaklar huquqlari tengligiga oid yondashuvning asoslari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Qadimdan ayollar «uy odami» deb hisoblangan bo'lib, bu kabi ibtidoiy qarash soylarining saqlanib qolingani hozirgi XXI asr globallashuv sharoitida ham kuzatiladi. Mentalitetimizga xos bo'lgan yaqqol misollardan biri – bolalik chog'idan qizlarni kelgusida shifokor va o'qituvchi kabi «ayol kishiga mos» kasblarga yo'naltiramiz. O'qituvchi va shifokorlar qisqartirilgan ish vaqtida ishlagani uchun ham bu kasblar oilaviy vazifalarni birgalikda olib borishga to'sqinlik qilmaydigandek tuyuladi. Oqibatda qaysidir ma'noda kelgusidagi kasbga taqlidiy yondashuv tufayli qizlar o'qituvchi va shifokor bo'lishga intilishadi. Ayollarning mehnat huquqlari kafolatlangani taqdirda ham jamiyat ko'p hollarda jiddiy mas'uliyatli lavozimlarga erkak xodimni ma'qullaydi. Ya'ni, jamiyat ayollarni deputat, sudya, bo'lim boshlig'i kabi lavozimda emas, balki sexda tikuvchi, kotiba, kichik korxonada menejer, hamshira yoxud maktabda «bir umr» dars beruvchi o'qituvchi sifatida ko'radi. Bu holat, ya'ni kasblarni «ayol yoki erkak kishiga xos»ga ajratish professional segregatsiyani keltirib chiqaradi.

2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarida asosiy maqsadlarning biri sifatida belgilandi.

Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun hamma joyda barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish, ularga nisbatan

zo‘ravonlikning barcha shakllarini, shu jumladan, odam savdosi, jinsiy ekspluatatsiya hamda ekspluatatsiyaning boshqa shakllarini, erta nikohlar va zo‘rlab nikohlashni tugatish kabi qator chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

O‘zbekiston Barqaror rivojlanishning Beshinchi maqsadini amalga oshirish doirasida “Gender tenglikni ta’minlash hamda barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish”ga oid to‘qqizta vazifani ishlab chiqdi.

Beshinchi maqsadning vazifalariga (Gender tenglik) muvofiq, 2030 yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to‘liq va samarali ishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash zarur. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o‘z ichiga oladi.

So‘nggi yillarda gender tenglikni ta’minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo‘yicha ishlar bir necha yo‘nalishlarda olib borilmoqda:

- ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish;
- ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish;
- aholining gender tenglik va ayollar huquqlari to‘g‘risida xabardorligini oshirish;
- huquqni qo‘llash amaliyotida ularga rioya etilishini ta’minlash uchun mas’ul mansabdor shaxslarni tegishli huquqiy me’yorlar asosida o‘qitish.

Fursatdan foydalanib, Prezident Shavkat Mirziyoevning 2019 yil iyun oyida Oliy Majlis Senatidagi nutqidan iqtibos keltirishni o‘rinli deb bilaman:

“Meni kishilarimizning ongida paydo bo‘lgan stereotip ko‘p o‘ylantiradi. Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak”.

Shu kuni Prezidentning taklifiga binoan, mamlakat tarixida ilk bor Senat raisligiga ayol kishi – Tanzila Norboeva saylandi. Ma’lumki, Norboeva xonim O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi raisi bo‘lib ishlagan.

Mazkur sohadagi qonunchilik choralari to‘xtaladigan bo‘lsak, O‘zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini ta’minlash va himoya qilishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish maqsadida 2019 yil sentabr oyida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi hamda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunlar qabul qilindi. BMTning

deyarli barcha agentliklari, jumladan BMT Taraqqiyot Dasturi, BMT Aholishunoslik jamg'armasi (YuNFPA), BMT Bolalar jamg'armasi (YuNISEF), BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi, BMTning Narkotik moddalar va jinoyat boshqarmasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti ushbu ikki qonun bo'yicha o'z izoh va takliflarini berishdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. АНТОНОВ А.И. Социология семьи. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Антонов А.И. Микросоциология семьи. - М., 2013.
3. Черняк Е. М. Социология семьи: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - 238 с.
4. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
5. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
6. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
7. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
8. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
9. Orziqul H., Sevinch J. O 'SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
10. Hakimov O., Jaloliddinova S. O'SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O'SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.
11. Orziqul H. O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA'ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.
12. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.
13. HAKIMOV O. A. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
14. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
15. Khakimov , O., & Jaloliddinova, S. (2023). MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS

- DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 4-9. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xosj>
16. Khakimov, O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>
17. Khakimov, O., & Gurgiboyev, O. (2023). TECHNOLOGY FOR WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 125-129. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khog>
18. Khakimov, O., & Mamaziyoieva, N. (2023). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF SOCIOLOGY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 120-124. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khmn>
19. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
20. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
21. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
22. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
23. Kamolov, Dostonbek. (2022). DEMOKRATIYA VA AXLOQ : GENEZISI VA ZAMONAVIY MUAMMOLARI. 10.13140/RG.2.2.24017.61285.
24. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>
25. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
26. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
27. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
28. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bs0>
29. Khakimov, O., & Rajabaliyev, S. (2023). THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 142-148. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/sdas>